

SHDAGI BOLALARNI MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYALASH

NamDU-p.f.n. dotsent X.A. Raxmatova

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash masalasiga yondashishning o'ziga xos tomonlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, bolalar bog'chalari, majburiy ta'lim, yuqori bosqich, o'rta maxsus ta'lim, ta'lim mazmuni.

Annotation: This article talks about the specific aspects of approaching the issue of spiritual and moral education of preschool children.

Key words: the structure of the education system, kindergartens, Japan. compulsory education, higher secondary education.

O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi rivojlantirishga, shuningdek, bolalarni umumiy o'rta ta'limga tayyorlashga qaratilgan uzluksiz ta'lim turi sifatida ta'rif berilishida ham pedagogik shart-axlokiy yondashuv asosida tarbiyalashda pedagog va tarbiyachilarni o'rni alohida

"Farzandlaringizga ibodat qilishdan avval odob va axloqli bo'lishni o'rgating. Aks

*nomoz o'qiydigan bir o'g'ri;

Xajga boradigan yolg'onchi;

an bir so'dxur;

*shahodat keltiradigan bir terorchi bo'lib yetishishi mumkin...."

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Bolaga yoshligidan tarbiyani ma'suliyat bilan berish borasida Abdulla Avloniy shunday fikrlarni bayon qiladi: Avloniyning fikricha, axloq – bu hulqlar uchun ma'lum bir sharoit, tarbiya kerak. Kishilar tug'ilishida yomon bo'lib tug'ilmaydilar, ularni muayyan sharoit yomon qiladi. Avloniyning ta'kidlashicha, axloq tarbiyasi xususiy ish emas. Bu tarbiya ijtimoiy ishdir. Har bir xalqning taraqqiy qilishi davlatlarning qudratli bo'lishi avlodlar tarbiyasiga ko'p jihatdan bog'liqdir. Tarbiya bola tug'ilgan kundan boshlanadi va umrining oxiriga qadar davom etadi- degan fikrlari bilan bola tarbiyasiga e'tiborni hamkorlikda

“Bugungi kunda jamiyatimizning yuzini qora qiluvchi pastkashlar , yomonlar, beboshlar, o'g'rilar, giyohvandlar va nashavandlar Kecha tarbiyalariga e'tibor berilmagan bolalardir.” – degan jumlar ham

Buyuk chex pedagogi Ya.A.Komenskiy o'zining “Insoniy ishlarni tuzatish haqida umumiy maslahatlar” asarida tarbiya tabiatga uyg'un bo'lishi, tarbiyada “bolani hamma narsaga o'rgatish”, tabiat ko'rsatmalariga asoslanish, bolaning

SHunga ko'ra, maktabgacha yoshdagi bolalarga integral tarzda ta'lim-tarbiya berish maqsadida, ularni ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalashga qo'yiladigan

Bolalarga ilk yoshidan boshlab uyda, mehmonda o'zini tutish qoidalari, muomala madaniyati, ovqatlanish, kiyinib-echinish, saramjom-sarishta yurish, odobli, mehnatsevar bo'lish, boshqalar mehnatini qadrlash kabi odatlarga o'rgatish. SHu odatlar bolani odobli-axloqli, mehnatga layoqatli qilib tayyorlash ma'naviy-

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tashkil etiladigan turli shakllardagi ta'lim-tarbiya jarayonlarida qo'llaniladigan bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash

Ma'lumki, xalq pedagogikasida tarbiyaning yashovchanligi ustuvorlik qiladi. tajribasi hamda turmush tarzida shakllangan amaliy qarashlar majmuasi mavjud bo'lib, unda har bir inson amal qilishi shart hisoblangan urf-odat, udum, an'ana, Maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash mazmuni xalq pedagogikasining boy merosi (xalq og'zaki ijodi, milliy urf-odatlar va an'analar,

g'zaki ijodi o'zbek xalqining qadriyatlaridan hisoblanib, insonlarning jamiyatda, oilada, jamoada bir-birlariga munosabatda va o'z-o'zlariga munosabatidagi ijtimoiy me'yorlar yig'indisi hisoblanadi.

O'zbek xalqi o'zining ijtimoiy-madaniy taraqqiyotida boy og'zaki meros sifatida folxlorning barcha janrlari(afsonalar, rivoyatlar, ertaklar, naqlar, latifalar, loflar, askiyalar, qo'shiqlar, termalar, dostonlar, maqollar, topishmoqlar)ning ijodkori sanaladi. Ayniqsa, bolalar folxlorida ma'naviy va axloqiy jihatdan yetuk shaxsni shakllantirishga oid g'oyalar o'z aksini topgan.

Jumladan, xalq maqollari va ertaklarida halollik, to'g'rilik, yaxshilik, sahiylik, go'zallik, kamtarlik, botirlik kabi axloqiy sifatlar yuksak baholansa, tekinxo'rlik, e

g "Aql va oltin", "Uch o'g'il" ertaklarida ilm-hunar ulug'lansa, "Etti ahmoq", fAhmoq jo'jalar", "Ikki echki" kabi ertaklarda savodsizlik, ahmoqlik, fahmsizlik i

l Bu ertaklar yordamida bolalar ongiga o'rtoqlik va do'stlikning olijanoblighi, vatanparvarlik, mardlik, jasurlik, kattalarga hurmat, kamtarlik, mehribonlik, kaxiylik, to'g'riso'zlik, shirinso'zlik, insonparvarlik kabi fazilatlarni singdiruvchi ko'nikmalarini shakllantirish zarurligi targ'ib qilinadi va ertakdagi ijobiy

q

o

,

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

“Zumrad va Qimmat”, “Qarg’avoy”, “Qaysar echkilar”, “Bo’ri va echkilar”, “Maqtanchoq quyon”, “Qarg’avoy”, “Oltin tarvuz”, “Ur to’qmoq”, “Ikki echki”, “Egri va to’g’ri”, “Saxiylik va baxillik” kabi o’zbek xalq ertaklari, “Masha bilan ayiq”, “SHolg’om”, “Bo’g’irsoq”, “Qizil shapkacha” kabi rus xalq ertaklarini o’qib ma’naviy-axloqiy tarbiyalash bilan birga ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini, so’z

Ma’naviy-axloqiy tarbiyalash jarayoni ijtimoiy taraqqiyot mahsuli sifatida qadriyatlar bilan bog’liq bo’lib, bolalarning hayot tarzi va xatti-harakatlarini ma’lum maqsadlarga yo’naltiradigan, tegishli tartibga soladigan ma’naviy hodisa sifatida tarbiyaviy qimmatga egadir. Qadriyatlar tizimi keng va turlicha bo’lib, ulardan

Maktabgacha yoshdagi bolalarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashda milliy qadriyatlar yetakchi o’rinni egallaydi. O’zbek xalqining asrlardan asrlarga o’tib kelayotgan o’zi tug’ilib o’sgan ona Vatanga muhabbat, ajdodlar xotirasiga sadoqat, kattalarga ehtirom, kichiklarga izzatda bo’lish, atrofdagilarga hurmat va e’tibor ko’rsatish, oila a’zolarini asrab-avaylash singari ko’plab insoniy fazilatlar milliy

Maktabgacha yoshdagi bolalarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalash masalasiga maktabgacha yoshdagi bolalarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashning zamonaviy

Maktabgacha ta’lim va tarbiya Davlat standarti, “Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo’yiladigan davlat talablari”ning bolalarning beshta asosiy rivojlanish sohalari, “Maktabgacha ta’lim tashkilotining davlat o’quv dasturi”da maktabgacha yoshdagi (6-7 yosh) bolaning umumiy muhim kompetentsiyalari hamda maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tashkil etilgan

maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda pedagogik imkoniyatlariga ega ekanligi ko'zda tutildi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash jarayoniga integratsion yondashuv tizimli, shaxsga yo'naltirilgan hamda innovatsion yondashuvlar bilan o'zaro uyg'unlashuvini taqozo etadi. Chunki bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashga yaxlit tizimli yondashish pedagogik jarayonning shuningdek, ma'naviy-axloqiy tarbiyalashni bilim, ko'nikma, malakalarni shakllantirish bilangina hal bo'lib qolmaydi. Bola shaxsida mustaqillik, tarbiyalashda ta'limni shaxsga yo'naltirilgan tizimi vositasida amalga oshirish zarur bo'ladi.

Bunda bola ta'lim tizimiga moslashtirilmay, aksincha ta'lim tizimi shaxsga fikrlash va boshqalar)ni hisobga olgan holda, bolaga uning o'ziga xosligi

adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida" gi Qonuni. 2019 yil 16 dekabr

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 maydagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi PQ-4312–son qarori.

3. Abdurahimova D. Xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash tizimini takomillashtirish: Ped. fan. dok. ...diss. avtoref. – Toshkent, 2020. – B.6.

4. Raxmatova X.A. Pedagogik diagnostika va korreksiya darslik. Toshkent, 2021., 229 b.

5. Sohibov A. SHarq allomalari ma'naviy-axloqiy tarbiya haqida // Xalq ta'limi. 2008. –№3. –B.16-21.

**MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI**